

ONA TILI DARSLARIDA KAFOLATLANGAN NATIJAGA ERISHISHNING METODIK ASOSLARI

Nasrullayeva Shohista Abduraimovna

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ona tili darslarida kafolatlangan natijaga erishishda o‘qituvchining jonkuyarligi, tashabbuskorligi va yuksak madaniyatga ega bo‘lishi haqidagi mulohazalar maqoladan o‘rin olgan. Ona tili darslarini yangi pedagogik texnologiyalar bo‘yicha qiziqarli va mazmunli o‘tkazish uchun tarqatma materiallar, texnik vositalardan foydalanishi muhimligi aytilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, nutq, dars, multimediya, kompyuter.

Ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning asosiy negizi – bu o‘qituvchi va o‘quvchilarning belgilangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishishidan iborat. Bu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, unda jonkuyarlik, tashabbus, va yuksak madaniyatga asoslanadi. Ona tili darslarini yangi pedagogik texnologiyalar bo‘yicha qiziqarli va mazmunli o‘tkazish uchun, badiiy ijodkorligi, tarqatma materiallar, texnik vositalardan foydalanishi mumkin. Bu o‘quvchilarning nutqini o‘stirish, badiiy qobiliyatlarini, dunyoqarashlarini kengaytirish va ona tili faniga qiziqishlarini oshirishga faol ta’sir etadi. Masalan, ona tili darsi jarayonida o‘quvchilarni guruhlariga bo‘lib, yangi pedagogik texnologiya bo‘yicha dars o‘tkazilganda, o‘qituvchi o‘quvchilarni pedagogik texnologiya shartlari bilan tanishtiradi. So‘ngra belgilangan vaqtda bajarish lozimligini aytib o‘tadi. Guruhlarga kartochkalar yordamida topshiriqlar beriladi.

O‘quvchilar noan’anaviy dars o‘tkazish davomida olgan nazariy bilimlarini yanada mustahkamlab, amalda sinab ko‘rish natijasida atrofdagi voqea va hodisalarni kuzatadilar. Natijada, jonli mushohada orqali o‘zlashtirgan bilimlari haqiqiy bilimga aylanadi. Yangi pedagogik texnologiyalar bo‘yicha ona tili darslarini o‘qitish yosh

avlodni hayotga tayyorlaydi. Davlat va jamiyat oldida javob bera oladigan, go‘zallikni his etuvchi, ma’naviy pok insonlar qilib tarbiyalaydi. Bugungi kunda zamonaviy kompyuter texnologiyalari juda katta imkoniyatlarga ega. Shunday kompyuter texnologiyalaridan biri Power Point dasturidir. Ma’lumki, o‘quv jarayonida ko‘rgazmali qurollar va texnik vositalardan foydalanish har doim ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Bular o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish bilan birga, darsning sifati va mazmunini yaxshilash, ma’lum bir vaqt oralig‘ida ko‘proq bilim berish imkoniyatini yaratgan. O‘quvchiga ma’lumotlarni eshitish bilan birga ko‘rish imkoniyatining yaratilishi natijasida, ular ko‘proq ma’lumotlarni eslab qolish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Zero, axborot texnologiyalarining multimediya vositalarida o‘quv materiallarini obrazli ko‘rinishda ifodalash imkoniyati mavjud. Ma’lumotlarning matn ko‘rinishida emas, balki obrazlar ko‘rinishida taqdim etilishi bilim olish va fikrlashga ijobiy ta’sir qiladi. Obrazlar ko‘rinishidagi o‘quv materiallarini matn ko‘rinishidagiga nisbatan o‘quvchi diqqatini tez jalb etishi bilan birga oson o‘zlashtirishga ko‘proq yordam beradi. Chunonchi, mashhur donishmand allomalar Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy va Eynshteynlar obrazlar asosida fikr yuriting. Zamonaviy axborot texnologiyalari an’anaviy o‘qitish texnologiyasidan farqli inson intellekti rivojlanishining yangi shaxobchasiga mos keladigan obrazli ko‘rinishda ma’lumotlarni taqdim etadi. Shunchalik katta imkoniyatlarga ega bo‘lgan ilg‘or ped-texnologiyalardan biri **PowerPoint programmasini** o‘rganish va uning imkoniyatlaridan darslarda foydalanish muhim ahamiyatga ega. Slaydlar ko‘rinishida tayyorlangan taqdimotni qulay ko‘rinishlaridan birida chop etish va ularni taqdimot etishdan oldin o‘quvchilarga tarqatma material ko‘rinishida tarqatish juda muhim.

Oliy maqsadalarga erishishda ta’lim jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, interfaol dars usullaridan foydalanish maktab o‘quvchilarining faolligini oshiradi, shuning bilan barobar ularda bir vaqtning o‘zida zamonaviy texnologiya, yangiliklar va tezkorlikni oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Berdaliev A. O‘zbek tili ergash gapli qo‘shma gaplarida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar. –T., Fan, 2008.
2. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. –T., O‘qituvchi, 1995.